

Évaluation de la durabilité des produits de la chaîne de valeur

www.af4eu.eu

La production laitière artisanale de la famille Galanos utilise le lait de haute valeur nutritive provenant de leur ferme. (photo Lappa V., 2024)

L'évaluation de la durabilité de la chaîne de valeur est importante car elle permet aux acteurs (par exemple agriculteurs, éleveurs, etc.) de comprendre et d'évaluer l'impact complet de leurs activités, depuis le début (par exemple l'approvisionnement en matières premières) jusqu'à la fin (par exemple la vente des produits). Certains des objectifs de cette pratique incluent l'amélioration des performances environnementales, sociales et économiques des entreprises, allant d'une simple unité d'élevage à une unité à plus grande échelle, par exemple une ferme laitière. Un inventaire complet des défis et opportunités d'une entreprise réduit le risque d'échec et de désalignement qui peut résulter d'une mauvaise appréciation des conditions de marché existantes et, autant que possible, futures. Cette approche holistique est essentielle pour garantir le succès à long terme des activités tout en répondant aux enjeux mondiaux de durabilité.

En effet, de nombreux exemples d'activité entrepreneuriale réussie existent, comme celui d'une petite entreprise familiale dans les collines du mont Tymfristos, où l'élevage a été pratiqué historiquement pendant des millénaires. C'est la famille Galanos qui a maintenu depuis des générations la tradition de l'élevage extensif, utilisant les pâturages de haute valeur écologique du mont Tymfristos.

La composition de la végétation, le climat local et les pratiques de gestion du pâturage dans les prairies boisées et les forêts voisines de conifères contribuent au bien-être des troupeaux de moutons et à la haute qualité de leurs produits. La famille maintient des races ovines grecques et préfère déplacer les animaux au cours de l'année.

Le fondateur de la dernière forme de l'entreprise, M. Galanos, avant de démarrer son activité, a évalué la situation actuelle, la disponibilité des fonds et le marché potentiel pour la vente de ses produits. Connaissant la haute valeur nutritive du lait provenant d'un troupeau pâturant dans la zone coniférienne élevée, il a créé une valeur ajoutée en le transformant dans une petite unité laitière. Leur produit principal est le yaourt, fabriqué selon la technique traditionnelle locale de levain (probiotique), qui délivre un goût distinctif. Ils le vendent sur le marché local, mettant en pratique l'objectif de la Politique Agricole Commune européenne « de la ferme à la fourchette ».

Cette entreprise constitue un excellent exemple de l'importance d'évaluer la chaîne de valeur avant de démarrer toute activité commerciale, dans le triangle « produits de qualité, développement durable et valeur ajoutée ».

Vasiliki Lappa, Anastasia Pantera, Athanasios Stampoulidis, Andreas Papadopoulos

Département de foresterie et de gestion de l'environnement naturel, Karpenissi, Grèce

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.